

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI ART-PEDAGOGIKA ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH VA OILAVIY TARBIYADA PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

Yuldoshev Umidjon Yuldoshevich

Xalqaro Nordik universiteti professori v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056578>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarni art-pedagogika asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash va oilaviy tarbiya orqali pedagogik madaniyatni rivojlantirish masalalarini o'rganadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda kasbiy, kognitiv, ijtimoiy va shaxsiy motivlar kurs bosqichlariga qarab o'zgaradi. Kasbiy motivatsiya mavjud bo'lganda, talaba ijodiy-kognitiv faoliyatga faol kirishadi, o'z qobiliyatlarini rivojlantiradi va kasbiy tayyorgarlikni muvaffaqiyatli amalga oshiradi. Art-pedagogika va oilaviy tarbiya yondashuvlari bo'lajak o'qituvchilarda bilim, ko'nikma va madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** bo'lajak o'qituvchilar, art-pedagogika, kasbiy motivatsiya, pedagogik madaniyat, oilaviy tarbiya, kognitiv faoliyat, ijodiy tayyorgarlik.*

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni o'qitish va bilish faoliyatining psixologik tuzilishiga asoslanadi. Ushbu jarayonda muvaffaqiyatning asosiy omili talabalar faolligi va ularning faoliyatni ongli tashkil etish qobiliyatidir. Talaba – subyekt sifatida nafaqat bilim olishi, balki faol ishtirok etishi, harakatlari uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi va kasbiy maqsadlariga intilishi lozim.

Art-pedagogika yondashuvi talabalarga ijodiy va madaniyatli shaxs sifatida rivojlanish imkonini beradi. Talabalar jamiyati esa intellektual resurs sifatida o'rganiladi, chunki u jamiyatning eng muhim bilimli va faol guruhini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ularning shaxsiy va kasbiy madaniyati, ijodiy fikrlash qobiliyati va pedagogik kompetensiyalari ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun ta'lim faqatgina bilim olish bilan cheklanmasligi, balki hayot mazmuni, ong, hissiyot va iroda rivojlanishiga xizmat qilishi kerak. Art-pedagogika jarayoni talabalarning ijodiy kognitiv faoliyatini rag'batlantiradi, ularni o'z hayotini va kelajakdagi kasbiy faoliyatini ongli boshqarishga o'rgatadi. Shuningdek, oilaviy tarbiyada pedagogik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha ishlar talabalarga shaxsiy va kasbiy qadriyatlarni mustahkamlash, o'zaro hurmat va mas'uliyatni chuqur tushunishga imkon yaratadi. Bo'lajak o'qituvchilarning maqsadlarga, vazifalarga va o'quv jarayoniga bo'lgan munosabati ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatidagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Natijada, art-pedagogika yondashuvi va oilaviy tarbiya orqali bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash nafaqat ularni bilimli mutaxassisga, balki ijodiy, mas'uliyatli va madaniyatli shaxsga aylantirishga xizmat qiladi.

Kasb zamonaviy oliy ta'lim mutaxassisidan quyidagilarni talab etadi:

1. Ilmiy va nazariy bilimlar: Mutaxassis o'z sohasining umumiy nazariy asoslarini bilishi, ilmiy bilimlarni hayotiy tajribadan farqlay olishi lozim. Ilmiy bilimlar hodisalarni ongli tahlil qilishga, asosiy qonuniyatlarni aniqlashga va tajribani umumlashtirishga yordam beradi.

2. Tizimli va tahliliy yondashuv: Ilm-fan turli va boy dalillar bilan boyitilgan bo‘lib, mutaxassisga murakkab muammolarni hal qilish va bilimlarni tahlil qilish imkonini beradi. Tizimli yondashuv kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan yangi vaziyatlarga moslashishga yordam beradi.

3. Konseptual va kasbiy tushuncha: Mutaxassis o‘z sohasining asosiy tushunchalari, ramzlar tili va konseptual asoslarini chuqur tushunishi lozim. Bu bilimlar o‘qituvchi sifatida amaliy vazifalarni baholash, ularni tasniflash va pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Tadqiqotchi olimlar ta’kidlaganidek, talabalarning oliy ta’lim muassasalariga kirishga bo‘lgan motivatsiyalari turlicha bo‘lishi mumkin. Asosan ular quyidagi omillarga bog‘liq:

- Talaba yoshlar davrasida bo‘lishni xohlaydi;
- Kasbning ijtimoiy ahamiyati va jamiyatdagi obro‘si;
- Kasbning keng doirada qabul qilinishi va imkoniyatlari;
- Kasbning qiziqish va moyilliklarga muvofiqligi;
- Kasb faoliyatida ijodiy imkoniyatlar mavjudligi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar orasida qiz va o‘g‘il talabalar qiziqishlari o‘rtasida farqlar kuzatiladi. Qizlar odatda kasbning ijtimoiy ahamiyatiga, uni qo‘llash ko‘lamiga, turli to‘garaklarda qatnashish imkoniyatiga va kasbning moddiy ta‘minlanishiga e‘tibor qaratadilar. Yigitlar esa, aksincha, kasbning ularning qiziqish va moyilliklariga mos kelishiga urg‘u beradi va ko‘pincha oilaviy an‘analarni hisobga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedagogika oliy ta’lim muassasalariga qabul qilingan talabalar aksariyati 1-bosqichda kasb egallash maqsadida o‘qishga kirgan, ammo bolalar bilan ishlash va maktabda faoliyat yuritishni birinchi o‘ringa qo‘yishmaydi. Shuningdek, ko‘pchilik (70–80%) talabalar pedagogik soha bo‘yicha chuqur qiziqishga ega emasligini bildiradi. Ularning oliy ta’lim muassasasiga kirish sabablari quyidagilardan iborat:

- Kirish osonligi va test ballining pastligi;
- Harbiy xizmatga bormaslik yoki xizmatdan olingan imtiyoz;
- Tavakkalchilik bilan qaror qabul qilganligi;
- Tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyati;
- Oliygoch diplomining jamiyatdagi obro‘si.

Shuni ham ta’kidlash lozimki, bugungi kunda oliy ta’lim devalvasiyasi kuzatilmoqda, ya’ni bilim va ta’limning o‘zi kamroq ahamiyat kasb etadi, aksincha hujjatning mavjudligi muhimligi oshgan. Bu holat bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik madaniyat va kasbiy motivatsiya jihatidan rivojlantirishning ahamiyatini yana-da oshiradi. Natijada, bo‘lajak o‘qituvchilarni art-pedagogika asosida tayyorlash jarayoni ularning ijodiy, madaniy va kasbiy qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim. Shuningdek, oilaviy tarbiya orqali ularni pedagogik qadriyatlar, shaxsiy mas‘uliyat va ijtimoiy ongga yo‘naltirish talab etiladi.

A.N. Pechnikov va G.A. Muxinalar ta’biricha, bo‘lajak o‘qituvchilar uchun yetakchi ta’lim motivlariga quyidagilar kiradi: “kasbiy”, “shaxsiy obro’ orttirish”, “pragmatik” (oliy ma’lumotli diplom olish) va “kognitiv” (bilim olish). Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, turli kurs bosqichlarida dominant motivlar o‘zgaradi: birinchi kursda kasbiy motiv yetakchilik qilsa, ikkinchi kursda shaxsiy obro’, uchinchi va to‘rtinchi kurslarda esa pragmatik motiv ustunlik qiladi. Shu bilan birga, ta’limda muvaffaqiyatga erishishda kasbiy va kognitiv motivlar eng samarali hisoblanadi, aksincha, pragmatik motiv ko‘proq yomon o‘qiyotgan talabalar orasida uchraydi.

M.V. Vovchik-Blakitnaya abituriyentning talabalik hayotiga o‘tishida boshlang‘ich motiv sifatida “obro”ni – ya’ni talabalik maqomini – ajratib ko‘rsatadi. Ikkinchi o‘rinda u kognitiv, ya’ni bilim olishga qiziqishni, uchinchi o‘rinda esa kasbiy-amaliy motivni belgilaydi. F.M. Raxmatullina esa talabalarning motivlarini ijtimoiy kontekstda o‘rganib, umumijtimoiy motivlarni ajratib ko‘rsatgan. Uning tahliliga ko‘ra, barcha kurslarda kasbiy motiv birinchi o‘rinni egallaydi. Birinchi kursda talabalar uchun ikkinchi o‘rinda kognitiv motiv, keyingi kurslarda esa umumijtimoiy motivlar ustunlik qiladi. Shu bilan birga, pragmatik (utilitar) motiv barcha kurslarda to‘rtinchi o‘rinni egallaydi va kurslar o‘sishi bilan uning reytingi pasayadi, aksincha kasbiy va umumijtimoiy motivlar reytingi oshadi.

R.S.Vaysman Psixologiya fakulteti talabalari orasida 1-kursdan 4-kursgacha “ijodiy muvaffaqiyat”, “rasmiy-akademik yutuq” va “muvaffaqiyatga ehtiyoj” motivlarining o‘zgarish dinamikasini kuzatgan. U ta’kidlaganidek, ijodiy muvaffaqiyat motivi orqali har qanday ilmiy yoki texnik muammolarni hal qilish va ilmiy faoliyatda yutuqlarga erishish mumkin. Shu bilan birga, rasmiy-akademik yutuq motivi baholanish va akademik ko‘rsatkichlarga qiziqish bilan bog‘liq bo‘lib, 2-kursdan 4-kursga kamayib boradi, aksincha, ijodiy muvaffaqiyat va muvaffaqiyatga ehtiyoj motivlari 3-4 kurslarda ortadi.

Ta’lim motivlari talabalarda turli o‘quv fanlariga nisbatan munosabatni shakllantiradi va quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Kasbiy tayyorgarlik uchun fanning ahamiyati;

Kasbiy tayyorgarlik uchun fanning ahamiyati deganda, talabaning o‘z kasbiga tegishli bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdagi fanlarning roli nazarda tutiladi. Har bir fan talabaning kelajakdagi kasbiy faoliyatida qanday ishlashini, muammolarni hal qilishini va soha talablariga moslashishini ta’minlaydi.

- Ma’lum bir sohaga fanning bir bo‘lagi sifatida qiziqish;

Ma’lum bir sohaga fanning bir bo‘lagi sifatida qiziqish – bu talabaning o‘z kasbiy sohasiga doir fanlarga qiziqishi va ularni o‘rganishda faollik ko‘rsatishini anglatadi. Ya’ni talaba fanlarni faqatgina o‘quv majburiyati sifatida emas, balki kasbiy bilim va ko‘nikmalarni egallashning vositasi sifatida qabul qiladi.

- Ta’lim sifati (fan doirasidagi mashg‘ulotlardan qoniqish);

Ta’lim sifati (fan doirasidagi mashg‘ulotlardan qoniqish) – bu talabaning o‘rganayotgan fani va mashg‘ulotlar jarayonini qanday qabul qilishi, ular orqali o‘z bilim va ko‘nikmalarini qanchalik samarali egallashi bilan bog‘liq tushunchadir. Ya’ni ta’lim sifati nafaqat fan nazariyasi va amaliyotining mazmuni bilan, balki talabaning mashg‘ulotlardan oladigan qoniqishi va motivatsiyasi bilan ham belgilanadi.

- O‘z qobiliyatidan kelib chiqib fanni o‘zlashtirish;

O‘z qobiliyatidan kelib chiqib fanni o‘zlashtirish - bu talabaning shaxsiy imkoniyatlari, intellektual va amaliy salohiyatini hisobga olgan holda fan bilimlarini qabul qilish va o‘zlashtirish jarayonidir. Ya’ni har bir talabaning o‘ziga xos qobiliyatlari bor va ta’lim sifati, shuningdek kasbiy tayyorgarlik darajasi, aynan bu qobiliyatlarni samarali ishlatishga bog‘liq.

- Fan o‘qituvchisi bilan munosabat.

Fan o‘qituvchisi bilan munosabat – bu talabaning o‘qituvchi bilan bo‘lgan pedagogik, kommunikativ va ishbilarmonlik aloqalarini ifodalaydi. Bu munosabatlar talabaning fan bilimini qanchalik samarali o‘zlashtirishi va kasbiy tayyorgarligini shakllantirishida muhim rol o‘ynaydi.

Shu jihatdan, bo‘lajak o‘qituvchilarni art-pedagogika asosida tayyorlash jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmasligi, balki ularning kasbiy, kognitiv, ijtimoiy va shaxsiy obro‘

motivlarini uyg'unlashtirishga xizmat qilishi zarur. Bu esa ularni ijodiy, mas'uliyatli va madaniyatli o'qituvchiga aylantirishda muhim omil hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasasining asosiy va muhim vazifalaridan biri – talabalarni kasbiy faoliyatga qiziqishini shakllantirish, ularning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojini rivojlantirishdir. Talabada kasbiy motivatsiya mavjud bo'lganda, uning bilish faoliyati mas'uliyatli va talabchan xarakterga ega bo'ladi. Shunday motivatsiya orqali talaba ta'lim jarayonidan ijobiy zavq oladi va o'qishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi.

Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi esa ta'lim jarayonida o'qishga mehr va ishtiyoqni belgilaydi. Talabalar tashabbus ko'rsatib, o'z atrofida ijodiy-kognitiv muhit yaratadilar, kasbiy bilim va ko'nikmalarini samarali qo'llash orqali o'zlarining kelajakdagi faoliyatga tayyorligini namoyish etadilar. Hatto muvaffaqiyatsiz holatlarda ham ular umidsizlikka tushmaydi, balki qiyinchiliklarni yengib, yangi qobiliyat va imkoniyatlarni kashf etadi.

Shu nuqtai nazardan, art-pedagogika yondashuvi bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy motivatsiyani shakllantirish, ijodiy fikrlash va mas'uliyatni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Oilaviy tarbiya esa ularni shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlar, pedagogik madaniyat va mas'uliyat bilan boyitadi, bu esa kelajakdagi pedagogik faoliyatining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa shuki, bo'lajak o'qituvchilarni art-pedagogika asosida tayyorlash va oilaviy tarbiyada pedagogik madaniyatni rivojlantirish jarayoni ularning **kasbiy motivatsiyasi, bilimga qiziqishi va shaxsiy obro'ga intilishini** shakllantirishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalar motivlari kurs bosqichlariga qarab o'zgaradi: birinchi kursda **kasbiy motiv**, ikkinchi kursda **shaxsiy obro'**, keyingi kurslarda esa **pragmatik motiv** ustunlik qiladi. Shu bilan birga, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi, kognitiv va ijodiy yondashuvlar ta'lim jarayonida samarali bo'lishiga, talabaning o'z qobiliyatini rivojlantirishiga xizmat qiladi.

Talabalarda kasbiy motivatsiya mavjud bo'lganda, ular o'qishga faollik bilan yondashadi, ijodiy-kognitiv muhit yaratadi va kasbiy faoliyatga tayyorligini namoyish etadi. Hatto qiyinchiliklar yuzaga kelganda ham ular umidsizlikka tushmay, yangi imkoniyatlar va ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Shu nuqtai nazardan, **art-pedagogika yondashuvi va oilaviy tarbiya** bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ularning pedagogik madaniyati va mas'uliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari va oilaviy tarbiya birgalikda ishlaganda, talabalarda **ijodiy, mas'uliyatli va bilimli o'qituvchi** sifatida shakllanishi ta'minlanadi, bu esa ularning kelajakdagi pedagogik faoliyatining sifatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Abdullaeva B.S.** *O'quvchilarda o'quv motivatsiyasini shakllantirishning pedagogik asoslari.* – Toshkent: **TDPU nashriyoti**, 2021. – **196 bet.**
2. **Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A.** *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent: **O'qituvchi**, 2019. – **320 bet.**
3. **Sayidahmedov N.S.** *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent: **Fan va texnologiya**, 2020. – **280 bet.**
4. **Tolipov O'., Usmonboyeva M.** *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.* – Toshkent: **Fan**, 2018. – **304 bet.**

5. Khudayberganova Malika Oybekovna. (2025). IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS. *Towards a New Economy, Pedagogy and Technology*, 1(3), 104–112.
6. XUDAYBERGENOVA, M. (2024). O 'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA MUSIQA O 'QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. *News of the NUUZ*, 1(1.9. 1), 223-225.
7. Юлдошев, У. Ю. (2017). Эксклюзивные свойства педагогической технологии в преподавании музыки. *Молодой ученый*, (22), 207-209.
8. Yuldoshev, U. (2018). Problems of Choosing Methods and Technologies in Musical Pedagogics. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
9. Yuldoshev, U. Y. (2021). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE PROFESSIONAL PREPARATION OF THE FUTURE MUSIC TEACHER. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(10), 56-61.
10. Юлдошев, У. Ю. (2020). РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЕ МАКОМА. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 87-89).
11. Юлдошев, У. Ю. (2019). Муסיқа ўқитувчиси мутахассислигининг замонавий модели ва профессиограммаси. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (82)), 47-53.
12. Ro'zimurodov, I. (2024). XALQ CHOLG'ULARI VA ULARDA IJRO ETISH MASALALARI XUSUSIDA. *Nordic_Press*, 2(0002).
13. Ro'zimurodov, I. (2024). Madaniyatga e'tibor–millatga e'tibor. *Nordic_Press*, 2(0002).
14. Rozimurodov, I. (2024). MUSICAL PERFORMANCE SKILLS OF A FUTURE MUSIC TEACHER AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *Science and innovation*, 3(B2), 417-427.
15. Ro'zimurodov, I. A. O. (2022). O'QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY TA'LIMDA CHOLG'U IJROCHILIGIGA QIZIQTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 136-144.
16. Azamatugli, R. I., & Panjie, K. (2022). Traditional and Modern Methods of Teaching Apartment Performance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(4), 56-60.
17. Azamatovich, R. Z. I. (2023). CHOLG 'U IJROCHILIGI TA'LIMIDA UZVIYLIK MASALALARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(6), 103-107.
18. Azamatovich, R. Z. I. (2023). MUSIQA TA'LIMI JARAYONIDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(6), 98-102.
19. Azamatovich, R. Z. I. (2023). QASHQAR RUBOBI CHOLG 'USINI IJRO QILISHGA O 'RGATISH JARAYONIDAGI TA'LIM MUAMMOLARI XUSUSIDA. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(5), 3-8.